

SHARL AZNAVURNING IJODIY FAOLIYATIGA DOIR

Po'latov Azizjon A'zamjon o'g'li

O'zDK huzuridagi Botir Zokirov nomidagi milliy etsrada san'ati instituti
2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7957127>

Sharl Aznavur (fransuzcha Charlz Aznavur, taxallusi; asl ismi Vaxinag Aznavuryan; 1924-yil 22-may, Parij) — asli arman bo'lgan fransuz qo'shiqchisi va aktyori. Fransiyadagi eng mashhur ijrochilardan biri bo'lib, u o'z chegaralaridan tashqarida ham mashhur.

Shu kungacha Aznavur 1000 ga yaqin qo'shiq yaratgan, 60 ta filmda ijro etilgan va 100 milliondan ortiq disk sotgan. Time jurnali va CNN (1998) qo'shma so'roviga ko'ra, Aznavur 20-asrning eng yaxshi estrada artisti deb tan olingan.

Charlz Aznavur bolalar san'at maktabida, keyinroq TSF Markaziy maktabida (Parij) tahsil oldi. 9 yoshidan boshlab u qo'shiq kuyladi va sahnada o'ynadi, 1936 yilda u kinoda debyut qildi. Dastlab Aznavur bastakor Per Roche bilan duet kuylagan. Ikkalasini Edit Piaf payqab qoldi va 1946 yilda Aznavur va Roche uning Frantsiya va AQShga gastrol safarida qatnashdilar. Shu vaqtdan boshlab Aznavurning shansoner sifatidagi professional faoliyati boshlanadi. Biroq, 1956 yilda Kasablanka va Parijdagi muvaffaqiyatli kontsertlardan so'ng (u uzoq vaqt davomida mashhur Olimpiyada kuniga uch marta chiqish qilgan) musiqiy Olimpiya uchun hal qiluvchi yutuq bo'ldi. 1960-yillarning boshlarida Aznavur Nyu-Yorkdagi Karnegi Xoll va Ambassador mehmonxonasida kontsertlar berdi va keyinchalik Frank Sinatraning Reprise Records bilan birinchi Amerika albomini chiqardi. Aznavur o'zi, shuningdek, Rey Charlz, Bob Dilan, Liza Minnelli, Xulio Iglesias va boshqalar tomonidan ijro etilgan mingdan ortiq qo'shiqlar yozgan. Aznavur Frank Sinatra, Selin Dion, L. Pavarotti, P. Domingo, P. Kaas, L. Minelli, E. Segara va boshqalar bilan duet kuylagan.

Aznavur Monsieur Carnaval (1965), Duuchka (hammualliflar, 1973) va Lotrek (2004) operettalari uchun musiqa muallifi. Aznavurning dunyoga mashhur qo'shiqlari orasida - "Bogemiya", "Mama", "Abadiy sevgi", "Hujjatsiz quvonchlar", "Yoshlik", "Kecha", "Izabella", "U", "Ular aytganidek", "Ave Mariya", "Yo'q, men hech narsani unutmaganim yo'q", "Men allaqachon tasavvur qilganman", "Chunki", "Ikkita gitara", "Meni olib ket", "Siz qodir bo'lishingiz kerak", "Sevgi uchun o'ling" va hokazo. 2006 yilda 82 yoshli Aznavur Kubaga sayohat qildi va u erda Chucho Valdez bilan birgalikda 2007 yil 19 fevralda chiqarilgan "Color Ma Vie" albomini yozdi. Yangi qo'shiqlarning jahon premyerasi Moskvada bo'lib o'tdi, u erda Aznavur 2007 yil 20 aprelda o'zining yagona kontsertini berdi.

Aktyor karyerasi Aznavur muntazam ravishda filmlarda ham suratga tushadi: u Rene Kler, Klod Shabrol, Klod Lelush kabi rejissyorlar bilan hamkorlik qilib, 60 dan ortiq filmlarda ekranga chiqdi. Jan Koktoning "Orfey haqidagi vasiyat" (1960), Fransua Trüffoning "Pianochini otish" (1960), Volker Shlyöndorfning "Qalay baraban" (1979), shuningdek, "Reynni kesib o'tish" (1960), "Tobrukka taksi" Aznavur ishtirokidagi eng mashhur lentalaridir. Horace 62, Iblis va O'n Amr, Avgustda Parij (1966), Kanday va oxirgi sarguzashtlar (Gollivud, 1969), Bo'rilar vaqti (1970), Ha tirik hayot "(1984)," Parij "(TV seriali, 1985), "Xitoylar" detektiv seriyasi. 1974 yilda Aznavur "Ayolning yetti yuzi" teleseriali uchun "U" leytmotivini (keyinchalik - Britaniyaning 1-hit) leytmotivini, "Tehron-43" (1981) mashhur sovet siyosiy jangovar filmida Aznavur va Garvarentzning xitini yozdi. Abadiy sevgi" yangradi. Aznavurning aktyorlik ishida Atom Egoyanning 1915-yildagi arman genotsidiga bag'ishlangan "Ararat" (2002) filmi o'rin egallayd

2007 yilda Charlz Aznavur Flammarion Kvebek nashriyatida "Mon pere, ce geant" kitobini nashr etdi, u bir yildan so'ng Moskvaning "RIPOL Classic" nashriyoti tomonidan kichik tirajda (3000 nusxada) "" sarlavhasi ostida nashr etildi. Mening dadam gigantdir" (N.A. Svetovidova tarjimasi). Bu musiqachining badiiy adabiyotdagi birinchi tajribasi emas: Aznavurning ikkita avtobiografiyasi, shuningdek, uning qo'shiqlari matnlari to'plamlari ilgari nashr etilgan. Kitob kundalik hayot, memuar, psevdobiografik, publitsistik va fantastik xarakterdagi 16 ta qisqacha eskizlarni o'z ichiga oladi. Shunday qilib, 83 yoshli qo'shiqchi o'zini taniqli yozuvchi deb e'lon qildi.

Aznavur mingdan ortiq qo'shiqlar yozgan, ularni nafaqat u, balki dunyoga mashhur Liza Minnelli, Rey Charlz, Xulio Iglesias va boshqa yulduzlar ham ijro etgan. Xonandaning so'nggi albomi 2007 yilda chiqqan. Uning nomi "Color Ma Vie". O'sha yili bir nechta mamlakatlarda yangi qo'shiqlar taqdim etildi, Rossiyada bu Moskvada bo'lib o'tgan yagona konsertda sodir bo'ldi.

